

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

TECNOLOGIA E IA NO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE CRIANÇAS COM TEA E TDAH: DESAFIOS E PERSPECTIVAS INCLUSIVAS

TECHNOLOGY AND AI IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH ASD AND ADHD: CHALLENGES AND INCLUSIVE PERSPECTIVES

TECNOLOGÍA E IA EN EL DESARROLLO SOCIAL DE NIÑOS CON TEA Y TDAH: DESAFÍOS Y PERSPECTIVAS INCLUSIVAS

DOI: [10.5281/zenodo.18420557](https://doi.org/10.5281/zenodo.18420557)

Emerson Leandro da Silva Silva¹

Thiago Nicolau Magalhães de Souza Conte²

Wilker José Caminha dos Santos³

Resumo

Este artigo investiga o impacto do uso de tecnologias digitais e sistemas baseados em inteligência artificial (IA) no desenvolvimento social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). A partir de uma revisão sistematizada da literatura científica e da análise crítica de ferramentas educacionais e terapêuticas, foram identificadas evidências de que soluções tecnológicas, quando aplicadas com intencionalidade pedagógica e ética, podem ampliar significativamente as oportunidades de comunicação,

1 Graduando em Engenharia de Software Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA) E-mail: emersonleandrodss@gmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1086263445917990>

2 Doutor em Engenharia Elétrica –Computação Aplicada Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA) E-mail: thiagoconte@uepa.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0783374325529116>

3 Especialista em Engenharia de Sistemas Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA) E-mail: wilkercaminha@uepa.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/3314938287386016>

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

interação social, autonomia e engajamento dessas crianças. Entre os recursos analisados estão aplicativos gamificados, plataformas adaptativas, robótica social e dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa. O estudo também discute os desafios relacionados à equidade digital, à formação docente e à proteção de dados sensíveis, destacando a importância de políticas públicas inclusivas e do envolvimento interdisciplinar na implementação dessas tecnologias. Conclui-se que o uso consciente da IA na educação e na terapia infantil pode contribuir para práticas mais responsivas, centradas na criança e alinhadas com os princípios da educação inclusiva.

Palavras-chave: neurodiversidade; educação inclusiva; tecnologias digitais; inteligência artificial; intervenção pedagógica

Abstract

This article investigates the impact of digital technologies and artificial intelligence (AI) systems on the social development of children with Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Based on a systematized review of scientific literature and critical analysis of educational and therapeutic tools, the study identifies strong evidence that technological solutions, when ethically and pedagogically applied, can significantly enhance opportunities for communication, social interaction, autonomy, and engagement among neurodivergent children. Resources analyzed include gamified apps, adaptive learning platforms, social robotics, and augmentative and alternative communication (AAC) devices. The article also explores challenges related to digital equity, professional training, and data privacy, highlighting the need for inclusive public policies and interdisciplinary collaboration. It concludes that the conscious integration of AI in education and therapy can foster more responsive, child-centered, and inclusive practices.

Keywords: neurodiversity; inclusive education; digital technologies; artificial intelligence; pedagogical intervention

Resumen

Este artículo investiga el impacto del uso de tecnologías digitales y sistemas basados en inteligencia artificial (IA) en el desarrollo social de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). A partir de una revisión sistematizada de la literatura científica y un análisis crítico de herramientas educativas y terapéuticas, se identifican evidencias sólidas de que las soluciones tecnológicas, cuando se aplican con intencionalidad pedagógica y criterios éticos, pueden ampliar significativamente las oportunidades de comunicación, interacción social, autonomía y participación de estos niños. Entre los recursos analizados se encuentran aplicaciones gamificadas, plataformas adaptativas, robótica social y dispositivos de comunicación aumentativa y alternativa. También se abordan desafíos como la equidad digital, la formación de profesionales y la protección de datos sensibles, destacando la necesidad de políticas públicas inclusivas y de un enfoque interdisciplinario en la implementación tecnológica. Se concluye que la integración consciente de la IA en la educación y

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

la terapia infantil puede promover prácticas más receptivas, centradas en el niño y coherentes con los principios de la educación inclusiva.

Palabras clave: neurodiversidad; educación inclusiva; tecnologías digitales; inteligencia artificial; intervención pedagógica.

1. Introdução

O avanço das tecnologias digitais e da inteligência artificial (IA) tem provocado transformações significativas nas estruturas educacionais, sociais e de cuidado em saúde, sobretudo no atendimento a populações com necessidades específicas. Essas inovações surgem como ferramentas potencialmente poderosas não apenas para apoiar o desenvolvimento individual, mas também para reduzir desigualdades estruturais no acesso à educação e aos serviços de saúde, contribuindo para a construção de ambientes mais inclusivos e equitativos (Carreon et al., 2025; Hennekam; et al, 2025).

Considerando a alta incidência e os desafios compartilhados por crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), torna-se relevante analisar como a tecnologia pode contribuir para seu desenvolvimento. Esses dois transtornos, embora distintos em suas manifestações clínicas, compartilham dificuldades importantes no campo das interações sociais, da comunicação e da regulação emocional e comportamental. Em especial, o TEA é frequentemente caracterizado por déficits na reciprocidade social e padrões de comportamentos repetitivos, enquanto o TDAH envolve impulsividade, desatenção e hiperatividade, fatores que impactam significativamente a socialização e o processo de aprendizagem (Sertkaya Fidan & Ulusoy Doğmuş, 2025). A escola e os espaços terapêuticos, portanto, tornam-se ambientes cruciais para o desenvolvimento dessas crianças, exigindo estratégias que sejam ao mesmo tempo personalizadas, acessíveis e integradas às suas realidades (Wilder & Stratchan, 2025).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesse contexto, o uso de tecnologias assistivas, plataformas digitais, softwares de aprendizagem adaptativa e recursos baseados em IA vem ganhando espaço como alternativas eficazes para promover o engajamento, a comunicação, a autonomia e o desenvolvimento socioemocional. A inteligência artificial, em especial, oferece possibilidades de personalização em tempo real, análise preditiva de comportamentos e adaptação de conteúdos conforme o perfil da criança, algo especialmente relevante para alunos que não respondem bem a métodos pedagógicos convencionais (Doulou et al., 2025). Além disso, soluções como robôs sociais, aplicativos de comunicação aumentativa e sistemas de monitoramento comportamental vêm se destacando. Esses recursos tem permitido avanços significativos na mediação de interações e na construção de vínculos entre crianças com TEA ou TDAH e seus pares, educadores e cuidadores (Helmi et al., 2025).

Estudos apontam que a utilização dessas tecnologias favorece o desenvolvimento de competências comunicativas e sociais, estimula a iniciativa da criança em situações de grupo e aumenta sua motivação para participar das atividades propostas (Sánchez-Gordón & Luján-Mora, 2025). Ademais, recursos como realidade aumentada, interfaces táteis e plataformas interativas adaptam-se às características sensoriais e cognitivas das crianças, promovendo uma experiência de aprendizagem mais imersiva e responsiva (Fusaro et al., 2025).

Pesquisas recentes também destacam que crianças com TEA e TDAH demonstram melhor desempenho em tarefas estruturadas digitalmente, especialmente quando estas são mediadas por elementos visuais, reforços positivos e feedback imediato (Doulou et al., 2025). Ao mesmo tempo, tais tecnologias contribuem para a autonomia das famílias, que passam a ter maior participação nos processos educacionais e terapêuticos, a partir de ferramentas que permitem acompanhamento remoto, coleta de dados e comunicação facilitada com os profissionais (Carreon et al., 2025).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesse sentido, este artigo busca explorar de forma crítica e aplicada como essas tecnologias podem ser incorporadas de maneira ética e eficaz em ambientes educacionais e terapêuticos, com foco na promoção de uma inclusão genuína e sustentável que respeite a diversidade e amplie as possibilidades de desenvolvimento pleno das crianças.

2. Referencial teórico

Para compreender o impacto da tecnologia e da inteligência artificial no desenvolvimento social de crianças com TEA e TDAH, é fundamental recorrer a aportes teóricos que sustentem a análise deste fenômeno sob múltiplas perspectivas. Nesta seção, serão abordados três eixos interligados: os fundamentos do neurodesenvolvimento aplicados aos transtornos em questão; o papel das tecnologias digitais e da IA na promoção de uma educação inclusiva; e as principais abordagens pedagógicas que integram esses recursos de forma significativa e sensível às singularidades dos estudantes. Esses referenciais fornecem a base conceitual necessária para analisar, mais adiante, os benefícios, os desafios e as possibilidades do uso dessas tecnologias em contextos educacionais e terapêuticos.

2.1 Neurodesenvolvimento, TEA e TDAH

O neurodesenvolvimento compreende o conjunto de processos neurológicos e comportamentais que se estendem desde a gestação até a vida adulta, sendo essenciais para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do indivíduo. Transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), afetam diretamente essas dimensões, exigindo intervenções educativas e terapêuticas específicas desde os primeiros anos de vida (Sertkaya Fidan & Ulusoy Dođmuş, 2025).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

O TEA caracteriza-se por déficits persistentes na comunicação social e na reciprocidade interpessoal, além de padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. Tais características comprometem diretamente as formas de interação social, dificultando a construção de vínculos, o reconhecimento e a expressão de emoções, bem como a adaptação a ambientes coletivos. Por sua vez, o TDAH manifesta-se por sintomas como desatenção, impulsividade e hiperatividade, que impactam a capacidade de concentração, a organização de tarefas e o controle emocional, afetando o desempenho acadêmico e as relações sociais (Kapp, 2025).

Ambos os transtornos demandam abordagens que respeitem as singularidades de cada criança, considerando seus ritmos, interesses e estilos de aprendizagem. Nesse sentido, a atuação multidisciplinar, envolvendo educadores, terapeutas, familiares e profissionais da saúde, é fundamental para promover o desenvolvimento integral, favorecendo a inclusão social e educacional dessas crianças (Carreon et al., 2025). Além disso, para compreender com maior profundidade o impacto do TEA e do TDAH no desenvolvimento social, é essencial considerar dois conceitos-chave: teoria da mente e regulação emocional.

A teoria da mente refere-se à capacidade que um indivíduo tem de entender que outras pessoas possuem pensamentos, crenças, desejos e intenções diferentes dos seus próprios. Essa habilidade é fundamental para a construção de relações sociais saudáveis, pois permite interpretar e antecipar o comportamento alheio. No caso das crianças com TEA, essa capacidade costuma estar comprometida, o que significa que elas podem ter dificuldades em perceber, por exemplo, quando alguém está triste, entediado ou tentando comunicar algo de maneira indireta. Isso dificulta a leitura de expressões faciais, gestos e sinais sociais sutis, comprometendo a reciprocidade nas interações (Kapp, 2025). Já a regulação emocional é a habilidade de perceber, compreender, expressar e controlar as próprias emoções de forma adequada ao contexto. Em crianças com TDAH, frequentemente observa-se uma dificuldade em inibir respostas impulsivas diante de

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

frustrações ou estímulos emocionais intensos, o que pode gerar comportamentos explosivos, dificuldades de adaptação em grupo e prejuízos nas relações interpessoais. Essa instabilidade emocional também interfere na capacidade de manter o foco e de resolver conflitos, impactando tanto o ambiente escolar quanto familiar (Wilder & Stratchan, 2025).

Além desses aspectos, é importante destacar que o TEA e o TDAH não se manifestam de forma homogênea. No caso do Transtorno do Espectro Autista, fala-se em “espectro” justamente porque há uma ampla variedade de perfis entre as crianças diagnosticadas. Algumas apresentam comunicação verbal preservada e habilidades cognitivas típicas, enquanto outras são não verbais e possuem múltiplas comorbidades, como hipersensibilidade sensorial ou déficit intelectual. Essa diversidade exige estratégias de intervenção individualizadas, levando em conta fatores como nível de suporte necessário, forma de interação social, respostas sensoriais e interesses específicos. O mesmo ocorre com o TDAH, que é classificado em três subtipos clínicos: o tipo predominantemente desatento, caracterizado por dificuldades em manter a atenção e a organização; o tipo predominantemente hiperativo/impulsivo, marcado por agitação motora, fala excessiva e impulsividade; e o tipo combinado, que reúne características dos dois anteriores. Cada subtipo apresenta desafios únicos, tanto no ambiente escolar quanto nas relações sociais, o que torna indispensável o planejamento de intervenções tecnológicas e pedagógicas específicas, ajustadas ao perfil comportamental e cognitivo da criança.

Portanto, reconhecer essa complexidade nos quadros clínicos e funcionais do TEA e do TDAH é fundamental para que o uso da tecnologia e da inteligência artificial seja realmente eficaz e inclusivo. Estratégias padronizadas tendem a ser insuficientes frente à diversidade de manifestações, sendo necessário investir em soluções flexíveis, personalizáveis e sensíveis às singularidades de cada criança.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

2.2 Uso de Tecnologia e Inteligência Artificial na Educação Inclusiva

A educação inclusiva visa promover ambientes de aprendizagem que respeitem e acolham às singularidades de todos os estudantes, reconhecendo a diversidade como um valor fundamental para o processo. Nesse cenário, a incorporação de tecnologias digitais e, mais recentemente, de soluções baseadas em inteligência artificial (IA), emerge como uma estratégia promissora para ampliar as oportunidades de participação, comunicação e desenvolvimento de alunos com TEA e TDAH (Sánchez-Gordón & Luján-Mora, 2025).

Tecnologias assistivas e recursos digitais interativos contribuem para a personalização do processo de ensino-aprendizagem, o que é especialmente relevante para crianças com dificuldades relacionadas à atenção, processamento sensorial ou comunicação verbal.

Entre esses recursos, destacam-se aplicativos educacionais, softwares com adaptativas, dispositivos de comunicação aumentativa e alternativa (CAA) e plataformas gamificadas, que tem demonstrado eficácia na promoção do engajamento, na facilitação da expressão de ideias e no apoio ao desenvolvimento de competências cognitivas e sociais (Carreon et al., 2025).

A IA, especialmente, introduz a possibilidade de ajustes dinâmicos nos conteúdos pedagógicos com base no comportamento da criança, além de oferecer feedbacks personalizados a educadores, terapeutas e familiares (Fusaro et al., 2025). Por meio de algoritmos capazes de identificar padrões de resposta, essas ferramentas podem monitorar o progresso individual, diagnosticar necessidades específicas e propor intervenções mais eficazes e contextualizadas. (Helmi et al., 2025).

Esse monitoramento contínuo, baseado em dados, permite uma intervenção responsiva e adaptativa, característica essencial quando se trata de sujeitos neurodivergentes, cujas trajetórias de aprendizagem podem exigir abordagens diferenciadas (Helmi et al., 2025). Entretanto, é fundamental compreender que a tecnologia não substitui o papel dos educadores e mediadores humanos. Sua aplicação

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

deve ser pensada como um suporte ao trabalho pedagógico e terapêutico, nunca como substituto.

Por fim, a implementação efetiva dessas soluções demanda a formação adequada dos profissionais da educação, infraestrutura tecnológica compatível e políticas públicas comprometidas com a inclusão, a equidade e o acesso universal aos recursos digitais (Hennekam et al., 2025).

3. Benefícios do uso de tecnologias e inteligência artificial

A adoção de tecnologias digitais e de sistemas baseados em inteligência artificial (IA) tem se revelado altamente promissora no apoio ao desenvolvimento social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH). Esses recursos vêm se consolidando como ferramentas potentes para enfrentar dificuldades comuns a esses transtornos, como limitações na comunicação, na interação social, na manutenção da atenção e na autorregulação da motivação (Hennekam et al., 2025). Ao integrar estímulos visuais, sonoros e motores, tecnologias como jogos digitais, aplicativos gamificados, plataformas educacionais interativas e robôs sociais conseguem captar e manter o interesse das crianças por períodos mais longos, favorecendo o envolvimento ativo nas tarefas propostas (Helmi et al., 2025; Doulou et al., 2025). Esse tipo de estímulo sensorial multicanal torna a aprendizagem mais dinâmica, envolvente e significativa, especialmente para crianças com TDAH, que frequentemente enfrentam dificuldades em sustentar a atenção diante de métodos pedagógicos tradicionais (Fusaro et al., 2025).

Crianças com TEA, por sua vez, tendem a se beneficiar de atividades estruturadas visualmente e que sigam uma rotina previsível, características frequentemente presentes nas soluções tecnológicas voltadas à educação e à terapia (Altın et al., 2025; Sertkaya Fidan & Ulusoy Doğmuş, 2025). O aumento do engajamento, portanto, não ocorre apenas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

por uma questão de novidade ou entretenimento, mas pela capacidade desses recursos de se alinharem às particularidades cognitivas e sensoriais dos usuários (Kapp, 2025). Quando desenvolvidos e aplicados de forma ética, crítica e adaptada às necessidades individuais, esses instrumentos contribuem para a criação de ambientes de aprendizagem mais responsivos, inclusivos e acolhedores, nos quais a criança se sente motivada a participar, interagir e desenvolver suas habilidades socioemocionais (Sánchez-Gordón & Luján-Mora, 2025; Wilder & Stratchan, 2025).

Outro aspecto fundamental proporcionado pelas tecnologias baseadas em IA é a personalização das experiências educacionais e terapêuticas. Diferentemente de métodos padronizados que desconsideram as singularidades de cada criança, os sistemas inteligentes oferecem a possibilidade de ajustar, em tempo real, o nível de dificuldade das tarefas, o ritmo de apresentação dos conteúdos e os tipos de reforço utilizados, com base no comportamento e no desempenho individual de cada usuário (Doulou et al., 2025; Helmi et al., 2025). Essa capacidade adaptativa permite respeitar os diferentes estilos de aprendizagem, as preferências sensoriais e os níveis de atenção e processamento de cada criança, promovendo uma experiência mais acessível, acolhedora e eficaz (Fusaro et al., 2025).

No contexto clínico, esse mesmo princípio de personalização possibilita a formulação de planos de intervenção altamente individualizados, que consideram não apenas o diagnóstico, mas também as metas terapêuticas específicas, os contextos familiares e escolares e as particularidades do desenvolvimento de cada criança (Carreon et al., 2025). Assim, a tecnologia deixa de ser apenas uma ferramenta complementar e passa a ocupar um papel central no planejamento pedagógico e terapêutico, tornando-se um elemento-chave para a inclusão efetiva de crianças neurodivergentes em seus ambientes de socialização e aprendizagem (Pergantis et al., 2025). Ao proporcionar recursos que se moldam às necessidades da criança, e não o contrário, a personalização

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

fortalece o protagonismo infantil, favorece a autonomia e amplia as possibilidades de êxito nos processos de ensino-aprendizagem e reabilitação (Hennekam et al., 2025).

3.1 Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA)

Para muitas crianças com TEA, especialmente aquelas com limitações significativas na fala, os dispositivos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), representam uma ponte essencial para a expressão e interação social. Recursos como tablets com sintetizadores de voz, pictogramas e aplicativos interativos permitem que essas crianças comuniquem seus desejos, sentimentos e necessidades de maneira funcional e autônoma (Helmi et al., 2025). A utilização contínua desses recursos não apenas amplia a participação social, e autonomia comunicativa, como também, em muitos casos, favorece o desenvolvimento da linguagem verbal (Al-Beltagi et al., 2025).

3.2 Monitoramento e Feedback em Tempo Real

As tecnologias impulsionadas por IA também viabilizam o monitoramento contínuo do progresso da criança, tanto em aspectos acadêmicos quanto sociais. Plataformas digitais e aplicativos inteligentes podem coletar dados sobre respostas comportamentais, desempenho em tarefas, frequência de interações e evolução de habilidades, gerando relatórios individualizados para orientar atuação de professores, terapeutas e familiares (Doulou et al., 2025). O fornecimento de feedback em tempo real permite ajustes rápidos nas intervenções, tornando as estratégias mais eficientes e possibilitando uma abordagem preventiva, em vez de meramente reativa (Pergantis et al., 2025).

4. Desafios do uso de tecnologias e inteligência artificial

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Embora os avanços tecnológicos e os sistemas baseados em IA apresentem grande potencial para apoiar o desenvolvimento social de crianças com TEA e TDAH, a efetiva implementação desses recursos enfrenta uma série de desafios. Tais obstáculos transcendem a esfera técnica, envolvendo dimensões estruturais, sociais, econômicas, éticas e pedagógicas. Para que essas inovações tecnológicas se traduzam em benefícios concretos, é necessário superar barreiras sistêmicas e promover estratégias coerentes com os princípios da educação inclusiva.

4.1 Acessibilidade e Inclusão Digital

A desigualdade no acesso às tecnologias é um dos principais entraves à democratização de seus benefícios. Muitas instituições de ensino, especialmente na rede públicas e em regiões periféricas, carecem de infraestrutura básica – como conexão à internet estável, equipamentos funcionais e ambientes digitais acessíveis. Além disso, famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica frequentemente enfrentam dificuldades para acompanhar propostas baseadas em tecnologia, o que pode ampliar a exclusão educacional e terapêutica de crianças com TEA e TDAH.

A acessibilidade, nesse contexto, deve ser pensada de maneira ampla, englobando dimensões físicas, digitais, linguísticas, culturais e econômicas. Como observam Pergantis et al. (2025), a ausência de políticas públicas voltadas à inclusão digital contribui para a perpetuação de desigualdades, limitando a participação plena de crianças neurodivergentes nos ambientes escolares e sociais.

4.2 Privacidade e Ética no Uso de Dados

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

A utilização de tecnologias baseadas em IA, especialmente aquelas que envolvem coleta e análise de dados em tempo real, levanta preocupações legítimas relacionadas à privacidade, à segurança da informação e à ética. Crianças com transtornos do neurodesenvolvimento são consideradas populações vulneráveis, o que demanda cuidados redobrados no tratamento de dados sensíveis, como padrões de comportamento, interações sociais e desempenho cognitivo. A ausência de diretrizes claras e a falta de familiaridade das escolas e famílias com os protocolos de proteção de dados expõem essas crianças a riscos, como o uso indevido ou comercial das informações. Segundo Pergantis et al. (2025), a escassez de regulamentações específicas e de validações científicas compromete a confiança e a replicabilidade dessas tecnologias, tornando sua aplicação em larga escala ainda um desafio ético e legal relevante.

4.3 Custos de Aquisição e Sustentabilidade

Os custos elevados de aquisição, manutenção e atualização de tecnologias assistivas e sistemas inteligentes representam outro obstáculo significativo. Recursos tecnológicos mais avançados, como softwares adaptativos e plataformas com algoritmos de IA, frequentemente estão fora do alcance de escolas com orçamentos limitados. Além disso, a sustentabilidade de sua implementação requer suporte técnico contínuo, atualizações constantes e compatibilidade com novos sistemas, fatores que dificultam a continuidade das intervenções, especialmente em instituições que já enfrentam dificuldades estruturais.

A Figura 1 sintetiza os principais fatores que dificultam a implementação eficaz de tecnologias no apoio a crianças com TEA e TDAH

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

Como evidenciam Sertkaya Fidan e Ulusoy Doğmuş (2025), a carência de infraestrutura adequada e de profissionais qualificados compromete a eficácia de programas tecnológicos voltados ao desenvolvimento funcional e social de crianças com necessidades educacionais específicas.

4.4 Formação de Professores e Profissionais

A formação adequada dos profissionais da educação e da saúde é condição indispensável para o uso eficaz da tecnologia em contextos inclusivos. No entanto, muitos professores e terapeutas ainda não recebem preparo adequado para integrar

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

recursos tecnológicos de maneira crítica, criativa e pedagógica. A formação inicial geralmente não contempla práticas inclusivas mediadas por tecnologia, enquanto os cursos de capacitação continuada raramente abordam as especificidades do TEA e do TDAH. Essa lacuna formativa pode resultar no uso inadequado das ferramentas, em frustração profissional e até em práticas excludentes. Conforme apontam Carreón et al. (2025), a formação docente atual carece de abordagens que articulem competências digitais às demandas da inclusão escolar, sendo urgente o investimento em políticas de qualificação contínua voltadas às tecnologias emergentes.

5. Possibilidades futuras

O avanço contínuo das tecnologias digitais e da IA, aliado à crescente demanda por práticas educacionais e terapêuticas mais inclusivas, é apontado para um cenário promissor no apoio ao desenvolvimento social de crianças com TEA e TDAH. No entanto, a efetivação. No entanto, a efetivação dessas possibilidades requer ações articuladas entre pesquisa, formulação de políticas públicas, formação de profissionais e desenvolvimento de soluções que respondam, de forma ética e contextualizada, às reais necessidades das crianças e de seus entornos sociais. Esta seção propõe caminhos estratégicos para a consolidação de práticas tecnológicas mais acessíveis, humanas e sustentáveis.

5.1 Integração com Políticas Públicas de Educação e Saúde

Uma das frentes mais promissoras para o futuro está na integração estruturada das tecnologias assistivas e dos sistemas baseados em IA às políticas públicas voltadas à educação inclusiva e saúde mental infantojuvenil. Para que essas ferramentas não permaneçam restritas a contextos privilegiados, é imprescindível que governos invistam

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

em infraestrutura digital, formação continuada de professores e profissionais da saúde, produção de conteúdos acessíveis e mecanismos de monitoramento de resultados. A atuação conjunta dos setores da educação, saúde e assistência social favorece a criação de redes intersectoriais de cuidado, capazes de garantir o acesso equitativo e sustentável a intervenções baseadas em evidências. Como demonstram Carreón et al. (2025), iniciativas públicas que articulam tecnologias educacionais com práticas inclusivas promovem avanços significativos na personalização do ensino e na atenção às singularidades dos alunos com TEA e TDAH, especialmente quando há sinergia entre os setores educacional e clínico.

5.2 Design Centrado na Criança e na Família

O futuro do desenvolvimento tecnológico para crianças com TEA e TDAH deve partir de uma abordagem centrada no usuário, ou seja, que coloque a criança e sua família no centro do processo de criação e adaptação de soluções. Isso significa considerar não apenas os aspectos clínicos e comportamentais, mas também os interesses individuais, as rotinas, as capacidades sensoriais, os estilos de aprendizagem e as condições culturais e sociais em que as crianças estão inseridas. Ao adotar princípios de usabilidade, acessibilidade universal e escuta ativa de crianças, pais e cuidadores, o design tecnológico pode contribuir para experiências mais significativas, motivadoras e respeitadas. Essa abordagem também amplia as chances de adesão e continuidade do uso das ferramentas, potencializando seus efeitos positivos no desenvolvimento social.

Como destacam Hennekam et al. (2024), abandonar padrões normativos neurotípicos e incorporar as vivências e preferências das crianças e de seus cuidadores são condições essenciais para a construção de tecnologias verdadeiramente inclusivas e humanizadas.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

5.3 Ética no Desenvolvimento e Uso da Inteligência Artificial

Com a crescente inserção da IA em contextos educacionais e terapêuticos, torna-se cada vez mais urgente a reflexão crítica sobre seus limites éticos e implicações sociais. É fundamental garantir que os algoritmos utilizados em ambientes educacionais sejam transparentes, justos e livres de vieses que possam reproduzir estigmas ou excluir ainda mais grupos vulneráveis. Além disso, deve-se garantir que a IA complemente, e nunca substitua, o papel das relações humanas na aprendizagem e no cuidado. Questões como o uso responsável de dados sensíveis, a explicabilidade dos sistemas e a responsabilidade institucional em caso de falhas precisam ser consideradas no desenvolvimento e aplicação dessas ferramentas.

A construção de marcos regulatórios específicos para o uso de IA com crianças neurodivergentes é uma medida essencial para o futuro desse campo. Conforme ressalta (Pergantis et al., 2025), embora as tecnologias emergentes apresentem grande potencial para apoiar o desenvolvimento de crianças com TEA, a ausência de normas específicas quanto ao uso de dados e algoritmos com essa população ainda constitui uma lacuna crítica, que precisa ser superada para garantir a equidade, a validade e a segurança no uso dessas ferramentas.

6. Revisão de ferramentas tecnológicas aplicadas a crianças com TEA e TDAH

Nos últimos anos, observa-se um crescimento significativo no desenvolvimento e na implementação de ferramentas tecnológicas no voltadas na inclusão educacional e ao apoio terapêutica de crianças com TEA e TDAH. Essas soluções buscam promover o desenvolvimento de habilidades sociais, cognitivas, comportamentais e comunicacionais, favorecendo uma aprendizagem mais personalizada, responsiva às necessidades específicas de cada criança e incentivando sua autonomia.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Nesta seção, apresentam-se exemplos de recursos e plataformas que vêm sendo utilizados com esse público, demonstrando o potencial da tecnologia para atuar como aliada na promoção do desenvolvimento social.

A seguir, na Tabela 1, apresenta uma síntese comparativa de algumas das principais ferramentas tecnológicas atualmente utilizadas com crianças com TEA e TDAH. A tabela contempla o tipo de tecnologia, a aplicação prática, o público-alvo e os principais resultados relatados na literatura proporcionando uma visão abrangente do potencial e da diversidade dessas soluções.

Tabela 1
Comparativo de Ferramentas Tecnológicas Aplicadas a Crianças com TEA e TDAH

Ferramenta	Tipo de Tecnologia	Aplicação	Público-alvo	Resultados Observados
Proloquo2Go	Comunicação Aumentativa (CAA)	Comunicação	TEA	Melhora na expressão de necessidades
LetMeTalk	Comunicação Aumentativa (CAA)	Comunicação	TEA	Aumento da interação social
NAO Robot	Robótica Social	Interação Social	TEA	Desenvolvimento de habilidades sociais
Replika for Kids	IA para Monitoramento	Adaptação e Feedback	TEA e TDAH	Personalização e relatórios individualizados
AutiSpark	Aplicativo Educacional	Estimulação Cognitiva	TDAH	Maior engajamento e foco

Fonte: elaborado pelos autores, (2025).

A Tabela 1 apresenta uma listagem detalhada de ferramentas tecnológicas por nome, que vêm sendo empregadas no apoio a crianças com TEA e TDAH. Para complementar essa visão, a Figura 2 oferece uma representação agregada das ferramentas por categoria, evidenciando as áreas de aplicação mais recorrentes, como desenvolvimento da comunicação, suporte à atenção e estímulo à interação social, e destacando os tipos de tecnologia predominantes. Essa organização permite ao leitor

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

identificar com mais clareza as tendências de uso, bem como compreender a diversidade e a funcionalidade dos recursos disponíveis.

Figura 2
Distribuição dos tipos de tecnologia por função terapêutica/educacional

Fonte: Elaborado pelos autores, (2025).

A diversidade de ferramentas descrita na Tabela 1 pode ser agrupada em categorias funcionais, conforme ilustrado na Figura 2. Essa classificação contribui para uma compreensão mais estruturada do cenário tecnológico aplicado a crianças com TEA e TDAH, evidenciando a predominância de determinadas soluções em funções específicas. Destacam-se, por exemplo, os sistemas de CAA voltados à expressão funcional, bem como o uso de Inteligência Artificial para personalização do ensino, adaptação de conteúdos e monitoramento comportamental em tempo real. Essa abordagem categorial permite observar tendências no desenvolvimento e aplicação das tecnologias, além de identificar lacunas e oportunidades de inovação.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

6.1 Aplicativos Educacionais e Recursos de Comunicação Aumentativa

Aplicativos digitais e dispositivos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) têm desempenhado um papel essencial na promoção do desenvolvimento cognitivo, comunicativo e social de crianças com TEA e TDAH. No campo da estimulação cognitiva, aplicativos como ABA Flashcards, Proloquo2Go e AutiSpark destacam-se por oferecerem atividades interativas e visualmente atrativas, focadas em habilidades como atenção, memória, linguagem e organização. Esses recursos frequentemente incorporam elementos de gamificação, como recompensas visuais, trilhas sonoras e níveis progressivos, o que aumenta o engajamento, especialmente entre crianças com dificuldades de concentração ou motivação. Além disso, a integração de tecnologias inteligentes e adaptativas potencializa a personalização do aprendizado, promovendo avanços significativos na inclusão educacional de estudantes neurodivergentes (Doulou et al., 2025).

Complementarmente, os dispositivos de CAA desempenham um papel crucial para crianças com linguagem verbal limitada ou ausente, oferecendo meios funcionais de expressão de pensamentos, sentimentos e necessidades. Ferramentas como CoughDrop, Avaz AAC e LetMeTalk utilizam pictogramas, voz sintetizada e interfaces intuitivas para permitir que a criança se comunique de maneira mais autônoma e eficaz. O uso contínuo desses dispositivos favorece não apenas o desenvolvimento da linguagem funcional, mas também fortalece os vínculos afetivos, melhora a autoestima e amplia a inclusão social, especialmente em contextos escolares e familiares. De acordo com Carreón et al. (2025), tais tecnologias estão associadas a ganhos expressivos na independência comunicativa, representando uma ponte fundamental entre a criança e o mundo ao seu redor.

Ao serem utilizados de forma integrada, esses recursos, tanto os voltados à aprendizagem quanto à comunicação, contribuem para uma abordagem mais ampla, responsiva e centrada na criança. Essa convergência entre estimulação cognitiva e

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

expressão comunicativa reforça a importância de soluções tecnológicas adaptadas às diferentes dimensões do desenvolvimento infantil, promovendo não apenas o acesso ao conteúdo pedagógico, mas também a participação plena nas interações sociais.

6.2 Tecnologias Interativas e Inteligência Artificial para Desenvolvimento Socioemocional

O uso de tecnologias interativas que incorporam robótica social e inteligência artificial tem se mostrado altamente eficaz no apoio ao desenvolvimento socioemocional de crianças com TEA e TDAH. A robótica social, em especial, tem se destacado como uma abordagem inovadora por proporcionar ambientes de interação seguros, estruturados e livres de julgamento. Robôs como o NAO e o Milo foram projetados para simular expressões faciais, gestos e linguagem verbal com o objetivo de ensinar comportamentos sociais. Por meio dessas interações programadas e previsíveis, as crianças aprendem a reconhecer emoções, praticar empatia e desenvolver habilidades de comunicação interpessoal. Estudos recentes indicam que a robótica social contribui significativamente para o aprimoramento do repertório emocional e das competências sociais de crianças com TEA, facilitando a generalização dessas habilidades para situações do cotidiano (Fusaro et al., 2025; Helmi et al., 2025).

Paralelamente, as plataformas baseadas em inteligência artificial (IA) vêm revolucionando as práticas educacionais e terapêuticas ao possibilitar o monitoramento contínuo do comportamento infantil e a adaptação dinâmica das atividades. Sistemas como Replika for Kids, InnerVoice e TeachTown coletam e analisam dados de desempenho, expressões faciais, interações e tempo de resposta, fornecendo relatórios individualizados que orientam a atuação de professores, terapeutas e familiares. Esses relatórios favorecem a tomada de decisões pedagógicas mais informadas e permitem ajustes em tempo real, tornando a intervenção mais sensível às necessidades específicas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

de cada criança. Tais plataformas são especialmente úteis na intervenção precoce, pois identificam alterações comportamentais sutis que, se abordadas de forma oportuna, podem evitar retrocessos no processo de desenvolvimento (Pergantis et al., 2025; Doulou et al., 2025).

Ao integrar robôs sociais e sistemas de IA adaptativos, essas tecnologias oferecem experiências responsivas, personalizadas e emocionalmente seguras, que respeitam os limites e potencialidades de cada criança. Mais do que instrumentos tecnológicos, atuam como mediadores do vínculo entre a criança, os adultos e o mundo social, reforçando a autonomia, a autorregulação emocional e a capacidade de interação em diversos contextos.

6.3 Tecnologias Imersivas: Realidade Aumentada e Realidade Virtual

As tecnologias imersivas, como a realidade aumentada (RA) e a realidade virtual (RV), vêm sendo exploradas como recursos promissores no ensino de habilidades sociais e comportamentais. Ambientes virtuais simulam situações do cotidiano, como interações em sala de aula, espera em filas ou participação em jogos coletivos, permitindo que as crianças pratiquem respostas sociais em contextos controlados. Essas tecnologias são particularmente eficazes para crianças com dificuldades de adaptação a mudanças ou com sensibilidade sensorial elevada. De acordo com Altın et al, (2025), intervenções baseadas m RV têm demonstrado impacto positivo na aprendizagem de comportamentos sociais em crianças com TEA, promovendo autonomia e confiança em interações reais.

Essa variedade de ferramentas evidencia que o uso estratégico da tecnologia vai além do suporte acadêmico, atuando como facilitador de interações sociais, da comunicação funcional e da autonomia pessoal. No entanto, a escolha e aplicação desses recursos, devem sempre considerar o perfil individual da criança, os objetivos da

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

intervenção e a participação ativa da família e dos profissionais responsáveis pela mediação do processo.

6.4 Contextos de Aplicação das Tecnologias

As tecnologias voltadas ao apoio de crianças com TEA e TDAH têm sido implementadas em múltiplos contextos de desenvolvimento, incluindo escolar, a clínicas terapêuticas e o espaço domiciliar. Cada um desses contextos apresenta especificidades em termos de objetivos, estratégias de intervenção e perfis de profissionais envolvidos. A Figura 3 ilustra a intersecção entre os contextos, evidenciando a importância de uma atuação colaborativa entre professores, terapeutas, cuidadores e familiares. Essa sinergia é fundamental para que os recursos tecnológicos cumpram efetivamente seu papel no desenvolvimento social e cognitivo da criança.

Figura 3
Intersecção dos contextos de uso das tecnologias para TEA e TDAH

Fonte: Elaborado pelo autor (2025).

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Diagrama de Venn representando a distribuição das tecnologias entre os contextos de aplicação mais comuns: escolar, clínico e domiciliar. Observa-se sobreposição significativa entre os ambientes, o que reforça a importância da integração intersetorial para a eficácia das intervenções com crianças com TEA e TDAH.

A representação gráfica reforça a importância de se considerar os múltiplos ambientes nos quais a criança está inserida. A presença significativa de tecnologias aplicadas simultaneamente nos contextos escolar, clínico e domiciliar evidencia a necessidade de abordagens intersetoriais, em que professores, terapeutas e familiares compartilham responsabilidades no uso e acompanhamento dessas ferramentas. Essa integração potencializa os efeitos das intervenções e contribui para a construção de um ambiente de apoio contínuo ao desenvolvimento social da criança com TEA e TDAH.

7. Levantamento e análise dos artigos científicos

Com o objetivo de identificar evidências atuais sobre o uso da tecnologia e da inteligência artificial no desenvolvimento social de crianças com TEA e TDAH, foi realizado um levantamento sistematizado de publicações científicas em bases de dados reconhecidas. A revisão teve como foco estudos publicados nos últimos 5 a 10 anos, abrangendo intervenções educacionais, terapêuticas e tecnológicas aplicadas a esse público.

7.1 Bases de Dados e Estratégia de Busca

A seleção das fontes de informação considerou bases de dados nacionais e internacionais reconhecida pela relevância nas áreas da educação, saúde, psicologia e tecnologia. As bases consultadas foram:

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

- Scopus
- Web of Science
- ERIC (Education Resources Information Center)
- PubMed
- SciELO (Scientific Electronic Library Online)

A estratégia de busca foi construída a partir da combinação de descritores em português e inglês, com uso de operadores booleanos (AND, OR) para ampliar a sensibilidade de busca sem comprometer a especificidade. Essa abordagem visou a recuperação de estudos pertinentes ao uso de tecnologias e inteligência artificial no desenvolvimento social de crianças com TEA e TDAH. A string utilizada foi:

("autismo" OR "TEA" OR "autism spectrum disorder" OR "ASD" OR "autism") AND ("TDAH" OR "ADHD" OR "attention deficit hyperactivity disorder") AND ("tecnologia assistiva" OR "assistive technology" OR "tecnologia educacional" OR "educational technology" OR "inteligência artificial" OR "artificial intelligence" OR "IA" OR "AI") AND ("educação inclusiva" OR "inclusive education" OR "educação especial" OR "special education") AND ("habilidades sociais" OR "social skills" OR "comunicação aumentativa" OR "augmentative communication" OR "AAC")

A string foi adaptada conforme a sintaxe e os filtros específicos de cada base de dados, sendo aplicada preferencialmente nos campos de título, resumo e palavras-chave para maximizar a relevância dos resultados obtidos.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

7.2 Critérios de Inclusão e Exclusão

No levantamento realizado para este estudo, foram aplicados critérios metodológicos bem definidos de inclusão e exclusão com o objetivo de garantir a qualidade e a relevância dos estudos analisados. Foram incluídos artigos publicados entre 2015 e 2025, abrangendo estudos empíricos (qualitativos, quantitativos ou mistos) e revisões sistemáticas, em português, inglês ou espanhol, com foco em intervenções tecnológicas voltadas a crianças de 2 a 14 anos com diagnóstico de TEA e/ou TDAH. Além disso, os estudos selecionados abordavam temas relacionados ao desenvolvimento social, comunicação funcional, interação, engajamento escolar ou aprendizagem adaptativa. Foram excluídas pesquisas com foco exclusivo em adolescentes ou adultos, estudos voltados apenas a aspectos biomédicos ou farmacológicos e trabalhos duplicados entre as bases ou sem acesso ao texto completo. Essa delimitação metodológica segue as orientações do “*Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*”, que recomenda o uso de critérios de elegibilidade claramente definidos e previamente estabelecidos, a fim de assegurar transparência, reprodutibilidade e rigor científico em revisões sistemáticas (Higgins & Thomas, 2022).

7.3 Análise Qualitativa dos Achados

Com o objetivo de compreender a evolução do interesse científico sobre o uso de tecnologias e inteligência artificial no apoio a crianças com TEA e TDAH, foi realizada uma análise temporal das publicações indexadas na base Scopus, no período de 2015 e 2025. A extração dos dados ocorreu a partir da aplicação de uma string de busca previamente definida, com a devida filtragem por ano de publicação. Em seguida, os dados foram organizados e tratados com o auxílio do software *Microsoft Excel* e *Bibliometrix*, permitindo a geração da Figura 4, que apresenta a frequência anual das publicações.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Essa representação gráfica torna possível identificar tendências de crescimento, flutuações no volume de estudos e os períodos com maior concentração de pesquisas sobre o tema, fornecendo uma visão panorâmica do avanço científico na área.

Figura 4

Distribuição anual de publicações sobre o uso de tecnologias e inteligência artificial no apoio ao desenvolvimento social de crianças com TEA e TDAH, com base em dados da base Scopus (2015–2025).

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados da base Scopus (2025).

Observa-se um crescimento expressivo no volume de publicações a partir de 2020, especialmente em resposta à intensificação do uso de tecnologias digitais em contextos educacionais durante a pandemia de COVID-19. Este cenário acelerou a adoção de soluções tecnológicas no ambiente escolar, promovendo novas possibilidades de intervenção e suporte a crianças com necessidades educacionais específicas. O aumento contínuo no número de estudos após 2022 sugere uma consolidação do interesse acadêmico em abordagens tecnológicas personalizadas voltadas para populações neurodivergentes. Tal tendência reflete uma maior articulação interdisciplinar entre os campos da educação inclusiva, saúde mental infantil e inovação tecnológica.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Termos com maior centralidade, como “autismo”, “assistive technology”, “social skills” e “artificial intelligence”, demonstram a interseção entre aspectos clínicos, pedagógicos e tecnológicos. A presença recorrente de termos como “inclusive education” e “communication” também reforça o foco dos estudos em estratégias de mediação social e personalização da aprendizagem. Essa análise evidencia a diversidade metodológica e interdisciplinaridade que caracterizam as pesquisas atuais sobre o tema.

A análise foi conduzida com base em categorias temáticas emergentes, organizadas de acordo com os objetivos do presente estudo. Os artigos selecionados foram lidos integralmente e organizados em uma planilha para codificação dos seguintes aspectos:

- Tipo de tecnologia utilizada (app, IA, CAA, robótica, RV/RA etc.);
- Objetivo da intervenção (comunicação, habilidades sociais, atenção, engajamento);
- Contexto de aplicação (escola, clínica, domicílio);
- Resultados observados (benefícios, limitações, recomendações);
- Participação de profissionais e familiares;
- Perspectivas para aplicação futura ou escalabilidade.

A partir dessa análise, identificou-se uma tendência crescente de uso de tecnologias com foco em comunicação funcional, personalização do ensino e mediação de interações sociais. Destaca-se, ainda, o papel da IA na adaptação de atividades e no monitoramento do progresso individual dos usuários. No entanto, observou-se que poucos estudos abordam, de forma aprofundada, aspectos relacionados à ética e à privacidade de dados. Embora a maioria dos trabalhos relate impactos positivos, há consenso quanto à necessidade de formação continuada para os profissionais, bem como apoio institucional para garantir a eficácia e continuidade das intervenções.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

8. Conclusão

Este artigo investigou como as tecnologias digitais e a inteligência artificial podem contribuir para o desenvolvimento social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), analisando seus benefícios, desafios e possibilidades em contextos educacionais e terapêuticos. A partir de uma revisão teórica e empírica atualizada, constatou-se que, quando utilizadas de forma apropriada, as essas tecnologias têm potencial para favorecer avanços na comunicação funcional, nas interações sociais, na autonomia e no engajamento de crianças neurodivergentes. O artigo também apresentou um panorama atualizado de ferramentas utilizadas nesse contexto, contribuindo com uma visão integrada entre inovação tecnológica e práticas inclusivas.

Entre as contribuições centrais, destaca-se a valorização de abordagens centradas na criança e de seu contexto sociocultural. Propõe-se, assim, o desenvolvimento de soluções que considerem o design centrado no usuário, a cooperação entre os setores de educação e saúde, e a formação contínua dos profissionais envolvidos.

Essa abordagem ética e sensível reforça os princípios da educação inclusiva, ampliando seu alcance por meio de ferramentas capazes de superar barreiras historicamente impostas às crianças com TEA e TDAH. No entanto, reconhece-se que persistem desafios importantes, como o acesso desigual à tecnologia, os altos custos de implementação, a ausência de políticas públicas integradas e os riscos éticos associados ao uso de dados sensíveis.

Esses entraves mostram que a tecnologia, isoladamente, não garante a inclusão: é fundamental que ela seja contextualizada, regulada e orientada por princípios humanos. A ausência de diretrizes normativas específicas, a baixa integração entre sistemas educacionais e assistivos, e a pouca escuta das vozes das próprias crianças e famílias,

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

ainda representam entraves relevantes que precisam ser enfrentados com responsabilidade e visão de longo prazo.

Espera-se que esta pesquisa contribua para o aprofundamento das discussões interdisciplinares sobre o tema e estimule novos estudos empíricos, em diferentes contextos. Mais do que apresentar respostas prontas, este artigo procura lançar questões relevantes e construir caminhos possíveis para que a tecnologia, aliada à escuta ativa e à ética, possa ser não um fim em si mesma, mas um meio para garantir às crianças com TEA e TDAH o pleno exercício de seus direitos à educação, à comunicação e à convivência social digna e transformadora.

9. Considerações finais

O presente artigo analisou o impacto do uso da tecnologia e da inteligência artificial no desenvolvimento social de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), considerando os benefícios, desafios e possibilidades educacionais e terapêuticas envolvidas. A partir do levantamento teórico e da revisão de ferramentas e estudos recentes, constatou-se que, quando bem aplicadas, as inovações tecnológicas podem desempenhar um papel significativo no fortalecimento da comunicação, na mediação das interações sociais, no estímulo à autonomia e no engajamento dessas crianças em diferentes contextos de aprendizagem e cuidado. Essa constatação é corroborada por estudos como o de Fusaro et al. (2025), que destacam o potencial das tecnologias interativas em realidade virtual para apoiar múltiplos estilos de aprendizagem e promover o desenvolvimento de competências sociais em crianças neurodivergentes.

Entre os benefícios observados, destacam-se a personalização do ensino, o uso de recursos de comunicação aumentativa e alternativa, o monitoramento em tempo real do progresso e o aumento da motivação e do engajamento. Tais avanços oferecem novas

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

possibilidades para práticas pedagógicas e terapêuticas mais responsivas às singularidades dos estudantes, contribuindo para uma educação verdadeiramente inclusiva. Carreón et al. (2025) enfatizam que o uso de tecnologias educacionais personalizadas permite não apenas maior autonomia dos estudantes com TEA, mas também o fortalecimento de seu protagonismo em ambientes de aprendizagem.

Por outro lado, desafios como a desigualdade no acesso à tecnologia, os altos custos de implementação, a falta de formação adequada dos profissionais e as questões éticas relacionadas à privacidade de dados ainda limitam o alcance e a efetividade dessas ferramentas, especialmente em contextos escolares públicos ou em comunidades vulneráveis. Nesse sentido, torna-se urgente o investimento em políticas públicas que promovam a equidade digital e o uso ético da inteligência artificial, bem como a formação continuada de professores, terapeutas e gestores educacionais. Como destacam Hennekam et al. (2024), a persistência de normas neurotípicas e a negligência das singularidades cognitivas e sociais das crianças neurodivergentes contribuem para a reprodução de desigualdades institucionais no acesso às tecnologias e à educação inclusiva.

As possibilidades futuras apontam para o fortalecimento de práticas interdisciplinares e centradas na criança, aliadas ao desenvolvimento de soluções tecnológicas mais acessíveis, inclusivas e transparentes. A escuta ativa das crianças, famílias e profissionais deve orientar o design dessas ferramentas, garantindo que elas não substituam, mas ampliem e qualifiquem as relações humanas no processo educativo. Além disso, é essencial que o desenvolvimento de tecnologias seja guiado por princípios éticos sólidos, de modo a evitar vieses, exclusão digital ou riscos à privacidade de populações vulneráveis.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

9.1 Propostas para Pesquisas Futuras e Considerações Críticas

Embora os resultados deste estudo apontem o potencial transformador da tecnologia e da inteligência artificial no apoio ao desenvolvimento social de crianças com TEA e TDAH, diversas lacunas ainda persistem e demandam aprofundamento científico.

Um dos principais desafios é a escassez de estudos longitudinais que avaliem os efeitos das ferramentas tecnológicas ao longo do tempo. A maioria das pesquisas atuais foca em resultados de curto prazo, o que limita a compreensão dos impactos sustentáveis dessas intervenções no desenvolvimento social, emocional e acadêmico dessas crianças. Além disso, faz-se necessário o avanço de pesquisas comparativas em diferentes contextos socioeconômicos e culturais, que considerem as desigualdades estruturais no acesso à tecnologia. Tais estudos são fundamentais para evitar generalizações indevidas e para compreender como os determinantes sociais afetam a eficácia e a adaptação das tecnologias educacionais. Outro ponto crítico se refere à ausência da escuta ativa das crianças, famílias e professores na construção das soluções. Investigações qualitativas que deem voz aos usuários reais dessas tecnologias são essenciais para orientar práticas mais centradas na experiência, na necessidade e na subjetividade de cada sujeito envolvido.

No campo ético, torna-se urgente o desenvolvimento de avaliações sobre o uso e o impacto dos dados sensíveis coletados por sistemas baseados em IA. O uso dessas tecnologias ainda carece de regulamentação específica, e muitas vezes ocorre sem a devida transparência nos processos de coleta, armazenamento e interpretação dos dados, o que pode gerar riscos sérios de exclusão, estigmatização ou violação de direitos.

Portanto, é imprescindível que as pesquisas futuras investiguem não apenas a funcionalidade das ferramentas, mas também os limites éticos e legais de sua aplicação em populações vulneráveis, como as crianças neurodivergentes.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Do ponto de vista das políticas públicas, há espaço para análises mais sistemáticas sobre como governos e instituições podem integrar essas soluções tecnológicas de forma sustentável, especialmente em contextos escolares públicos e no sistema único de saúde.

A ausência de financiamento continuado, de formação docente específica e de articulação intersetorial ainda constitui um entrave importante para a democratização do acesso a esses recursos.

Como reflexão final, destaca-se que o campo da educação inclusiva mediada por tecnologia, apesar de promissor, ainda se encontra em estágio emergente e carente de cruzamentos interdisciplinares mais robustos. Para que de fato se traduzam em práticas transformadoras, as inovações tecnológicas devem ser guiadas por princípios de equidade, escuta ativa, sustentabilidade e justiça social. Cabe à pesquisa científica não apenas explorar novas ferramentas, mas também problematizar seus impactos, seus limites e seus riscos, de modo a garantir que tais recursos sirvam ao pleno desenvolvimento das crianças, e não apenas à reprodução de desigualdades tecnológicas ou pedagógicas já existentes.

REFERÊNCIAS

AL-BELTAGI, M. *Unraveling functional neurological disorder in pediatric populations: A systematic review of diagnosis, treatment, and outcomes*. **World Journal of Clinical Pediatrics**, v. 14, n. 3, 2025.

ALTIN, Y.; BOŞNAK, Ö.; TURHAN, C. *Examining virtual reality interventions for social skills in children with autism spectrum disorder: A systematic review*. **Journal of Autism and Developmental Disorders**, 2025.

CARREON, A. *A ten-year review of the Journal of Special Education Technology: Innovations and trends for individuals with disabilities*. **Journal of Special Education Technology**, 2025. DOI: 10.1177/01626434251349414.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

DOULOU, A.; TZAFILKOU, K.; TSELIOS, N. *Managing ADHD symptoms in children through the use of various technology-driven serious games: A systematic review*. **Multimodal Technologies and Interaction**, v. 9, n. 1, p. 8, 2025.

FUSARO, M. *The transformative power of virtual reality: Redefining interactions in virtual platforms, education, healthcare, and workplaces*. **Topoi**, 2025.

HELMI, A.; HUBER, M. E.; COOK, A. M. *Look at them go! Using an autonomous assistive GoBot to encourage movement practice by two children with motor disabilities*. **IEEE Robotics and Automation Letters**, v. 10, n. 4, p. 3318–3325, 2025.

HENNEKAM, S.; KULKARNI, M.; BEATTY, J. E. *Neurodivergence and the persistence of neurotypical norms and inequalities in educational and occupational settings*. **Work, Employment and Society**, v. 39, n. 2, p. 449–469, 2025.

HIGGINS, J. P. T.; THOMAS, J. (eds.). *Cochrane handbook for systematic reviews of interventions*. Version 6.3, updated February 2022. Cochrane, 2022. Disponível em: <https://training.cochrane.org/handbook/current/chapter-03>.

KAPP, S. K. *Sensory–movement underpinnings of lifelong neurodivergence: Getting a grip on autism*. **Frontiers in Integrative Neuroscience**, v. 19, p. 1489322, 2025.

PERGANTIS, P.; GKINTONI, E.; KOUROUPA, A. *Assistive and emerging technologies to detect and reduce neurophysiological stress and anxiety in children and adolescents with autism and sensory processing disorders: A systematic review*. **Technologies**, v. 13, n. 4, p. 144, 2025.

SERTKAYA FIDAN, B.; ULUSOY DOĞMUŞ, Y. *The effectiveness of cognitive behavioral and Adlerian play therapies in children aged 3–12 years: A systematic literature review*. **Research on Social Work Practice**, 2025. DOI: 10.1177/10497315251316182.

WILDER, T. L.; STRATCHAN, N. E. *Artificial intelligence-enhanced interview success: Leveraging eye-tracking and cognitive measures to support self-regulation in college students with attention-deficit/hyperactivity disorder*. **Education Sciences**, v. 15, n. 2, p. 165, 2025.

REVISTA COLOMBIANA DE CIÊNCIAS E HUMANIDADES (REHCOL)

ISSN: 2966-2656

www.rehcol.com

Submetido em: 30/11/2025

Revisões solicitadas em: 18/12/2025

Aprovado em: 07/01/2026

Publicado em: 29/01/2026

A Revista REHCOL está licenciada com uma Licença Creative Commons Atribuição (CC BY)